

PLAUNTOIFA O'SIMLIKLAR

Yo'ldashaliyeva Nilufar Shavkatjon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8000743>

Annotasiya: bu tezisda plauntoifa o'simliklar haqida ma'lumotlar berilgan

Kalit so'z: Lycopodiophyta Selaginellales Lycopodiales. Isoetales

Plauntoifa - Lycopodiophyta o'simliklar. Plauntoifa - Lycopodiophyta o'simliklar bolimi vakillari yuksak o'simliklar orasidagi qadimgi o'simliklardan bo'lib, paleozoy erasining oxirlarida, toshko'mir davrida yaxshi taraqqiy etgan. Hozirgi paytda ularning 1000 dan ziyod turlari uchraydi. Qazilma turlari orasida yirik daraxtlar ham bo'lgan. Ular o'rmonlar hosil qilgan. Mezozoy erasiga kelib, daraxtsimon plaunlar yo'qolib ketgan, faqat o't shakllari saqlanib qolgan. Plaunlarning hayotiy rivojlanish davri yo'sinlardan farq qilib, nasllar gallanishida jinssiz nasl (sporofit) ustunlik qiladi. Tanasi poya, barg, ildizga ajralgan. Poyasi dixotomik ravishda shoxlangan.

Bu bo'lim 2 ta sinfga ega. Plaunlarning - Lycopodiopsida va polushniksimonlar-Isoetopsidalarga bo'linadi. Plaundoshlar oilasiga 4 ta turkum kiradi. Plaun Lycopodium turkumiga 200 dan ortiq tur kiradi. Ular tropik zonadan to tundragacha tarqalgan. O'rta Osiyoda esa tog'li hududlarda uchraydi. Poyasi tikka, ayrimlari yotib o'sadi yoki epifit holda uchraydi. Turkumning yer bag'irlab o'suvchi xarakterli vakillaridan biri - cho'qmoqli plaun (to'g'nog'ichsimon plaun) - Lycopodium clavatum ko'p yillik o't o'simlik. Poyasi yotib o'sadi, uzunligi 1,5-3 sm, doim yashil dixotomik shoxlangan, ko'proq o'rmonlarda o'sadi, yer bag'irlab yotadigan poyasining pastki tomonidan yerga ingichka ildizlar chiqadi. Plaunlarga bitta qabila plaunnamolar - Lycopodiales kiradi. Polushniksimonlar sinfiga 2 ta qabila: selaginellamolar - Selaginellales va polushniknamolar - Isoetales kiradi. Polushniksimonlar sinfining vakillari har xil spora hosil qilib ko'payishi bilan birinchi sinfdan f poparq qiladi. Hozirgi vaqtda faqat selaginellamolar va polushniknamolarning vakillari saqlanib qolgan. Plaunlarning gametofiti tuproq ostki qismida zamburug' gifalari bilan birgalikda hayot kechiradi. Gametofitning to'la rivojlanib, undan embrion hosil bo'lishi uchun 12-15 yil vaqt sarflanadi. Polushniksimonlar - Isoetopsida sinfi (ajdodi). Bu sinf toshko'mir davrida tabiatda keng tarqalgan bo'lib, qalin toshko'mir qatlamlarini tashkil etgan.

Selaginellamolar — Selaginellales qabilasi. Bu qabila bitta Selaginelladoshlar - Selaginellaceae va bitta Selaginella-Selaginella turkumiga mansub 700 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Turkum turlari, asosan, tropik va subtropik zonalarda tarqalgan. Qabilaga kiruvchi o'simliklar oldingi qabila vakillaridan sporangiyalarda yetilgan sporalarining mayda (mikrospora) va yirikligi (makrospora) bilan farqlanadi. Selaginellamolar selaginoides nam o'tloqlarda va torfli botqoqliklarda uchraydi. Poyasi ko'pincha dixotomik ravishda shoxlar hosil qiladi. Poya va shoxlarini mayda barglar qoplab turadi.

Plauntoifa - Lycopodiophyta O'simliklar bo'limi vakillari yuksak O'simliklar orasidagi qadimgi o'simliklardan bo'lib, paleozoy erasining oxirlarida, toshko'mir davrida yaxshi taraqqiy etgan. Hozirgi paytda ularning mingdan ziyod turlari uchraydi. Qazilma turlari orasida yirik daraxtlar ham bo'lgan. Ular o'rmonlar hosil qilgan. Mezozoy erasiga kelib, daraxtsimon plaunlar yo'qolib ketgan, faqat o't shakllari saqlanib qolgan. Plaunlarning hayotiy rivojlanish davri yo'sinlardan farq qilib, nasllar gallanishida jinssiz nasi (sporofit) ustunlik qiladi. Tanasi poya, barg, ildizga ajralgan. Poyasi dixotomik ravishda shoxlangan. Plaunlar barglarning maydamayda bo'lishi, ya'ni mikrofiliya bilan ta'riflanadi. Poyasi yaxshi rivojlangan bo'lib, zich

joylashgan bargiar bilan qoplangan. Spora hosil qiluvchi barg sporafildir. Plaunlaming ayrimlarida yer osti organi tipik ildizpoya shaklida bolib, unda metamorfozlashgan bargiar va qo'shimcha ildizlar mavjud. Ko'pchilik turlarining barglari ketma-ket, ayrimlarida esa qarama-qarshi yoki halqasimon joylashgan. Plaunlaming ildizlari va poyalari uchki meristema yordamida o'sadi. Sporafillari asosan spora boshloqlarida o'rnashgan. BoMim vakillari vegetativ, jinsiz va jinsiy yoMlar bilan ko'payadi. Yotib o'suvchi vakillari yopishgan qismidan ildiz otib, ayrimlari esa ildizpoyalari yordamida vegetativ ko'payadi. Ular orasida teng va har xil sporal vakillari ham bor. Bu sporalardan o'sgan gametofitlar bir-biridan kattaligi va shakli jihatidan keskin farq qiladi. Teng sporalardan o'sgan gametofitlar ikki jinsli bo'lib, yer osti yold yarim yer ostida o'sadi, yil mobaynida yetiladi. Ikki jinsli gametofitlarda arxegoniy va anteridiylar bitta gametofitda hosil bo'ladi. Har xil sporalarda esa makrospordan hosil bo'lgan gametofitda anteridiy hosil bo'ladi. Ayrim vakillarida anteridiyda ikkita xivchinli yoki ko'p xivchinli spermatazoidlar yetiladi. Arxegoniyda tuxum hujayra taraqqiy etadi. Urug'lanish namlik yordamida amalga oshadi. Bu bo'lim 2 ta sinfga ega. Plaunsimonlar - Lycopodiopsida va polushniksimonlar - Isoetopsidalarga bo'linadi. Plaunsimonlarga bitta qabila plaunnamolar - Lycopodiales kiradi. Polushniksimonlar sinfiga 2 ta qabila: selaginellamolar - Selaginellales va polushniknamolar - Isoetales kiradi. Plaunsimonlar - Lycopodiopsida sinfi (ajdodi). qabilasiga kiruvchi o'simliklar ko'p yillik o't o'simliklardir, barglari mayda kipriksimon, sporangiyalari sporafillarining asosida joylashgan. Qabilaning bizgacha faqat bitta plaundoshlar (Lycopodiaceae) oilasining vakillari yetib kelgan. Plaundoshlar oilasiga 4 ta turkum kiradi. Plaun Lycopodium turkumiga 200 dan ortiq tur kiradi. Ular tropik zonadan to tundragacha tarqalgan. O'rta Osiyoda esa togMi hududlarda uchraydi.

Polushniksimonlar - Isotopsida sinfi (ajdodi). Bu sinf toshko'mir davrida tabiatda keng tarqalgan bo'lib, qalin toshko'mir qatlamlarini tashkil etgan. Selaginellamolar - Selaginellales qabilasi. Bu qabila bitta selaginelladoshlar va bitta selagmella-Selaginella turkumiga mansub 700 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. Turkum turlari, asosan. tropik va subtropik zonalarda tarqalgan. Qabilaga kiruvchi o'simliklar oldingi qabila vakillaridan sporangiyalarda yetilgan sporalarning mayda (mikrospora) va yirikligi (makrospora) bilan farqlanadi. Selagasimon selaginella - Selaginella selaginoides nam o'tloqlarda va torfli botqoqliklarda uchraydi. Poyasi ko'pincha dixotomik ravishda shoxlar hosil qiladi.

Poya va shoxlarini mayda barglar qoplab turadi. Selaginellalar ham sporangiyalarda hosil bo'lgan sporal yordamida ko'payadi. Sporagoniyalar shoxlaming yuqori tomonida to'p-to'p bo'lib joylashib, spora hosil qiluvchi boshloqchalarga aylanadi. Mikrosporangiyalarda bir nechta mikrosporal, makrosporangiyalarda esa tikansimon parda bilan o'ralgan to'rtta yirik makrospora vujudga keladi. Sporal sporangiyalar devorining yorilishi natijasida tarqaladi. Qulay sharoitga tushgan mayda sporalardan otalik gametofit yuzaga keladi. U reduksiyalangan bo'lib, bitta anteridiydan ikki xivchinli spermatozoidlar hosil bo'ladi. Yirik sporalarda esa onalik gametofitlari vujudga keladi. Gametofit spora pardasining ichida rivojlanib, sekin-asta uchburchak shaklda tashqariga yorib chiqadi, lekin undan ajralib ketmaydi. Hosil bo'lgan gametofitda arxegoniyalar yuzaga keladi, ulardagi tuxum hujayra bilan spermatozoidlar qo'shilishi natijasida otalanish sodir bo'ladi. Otalangan tuxum hujayradan embrion hosil bo'lib, u asta-sekin voyaga yetgan selaginella o'simligiga aylanadi.

References:

1. Saxobiddinov . S.S. "O'simliklar sistematikasi" "O'qituvchi" 1966 y
2. Prator. O' Botanika "Ta'lim nashriyoti" Toshkent- 2010
3. Velikanov. L. L " Tuban o'simliklar" "O'qituvchi" 1965 y .
4. Arxiv.uz
5. Fayllar.org
6. Studfile.net
7. botany.u
8. m.uz.wikipedia.org

INNOVATIVE
ACADEMY